

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ТОЛЕРАНТНОГО УЧИТЕЛЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Азимова Машхурахон Ходжиевна

доцент государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093406>

Аннотация. В статье речь идёт о международном опыте по подготовке толерантного учителя в инклюзивной образовательной среде.

Ключевые слова: инклюзия, толерантность, воспитание, образование, развитие, совершенствование, учитель, студент.

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim muhitida bag'rikeng o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha xalqaro tajriba muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziya, bag'rikenglik, tarbiya, ta'lim, rivojlanish, takomillashtirish, o'qituvchi, talaba.

Abstract. The article discusses international experience in training tolerant teachers in an inclusive educational environment.

Keywords: inclusion, tolerance, upbringing, education, development, improvement, teacher, student.

Профессорско-преподавательский состав высших образовательных учреждений, занимающиеся проблемами детей с особыми образовательными потребностями, сталкиваются с инклюзивным образованием. Система высшего образования направлена на интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в разнообразные связи и отношения, в процессы деятельностного взаимодействия и соблюдение их основных прав и свобод в раннем возрасте.

Инициатором реализации равных прав детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования является Организация объединенных наций (ООН). Начиная со дня своего основания (1945) ООН обращает внимание государств и правительств на вопросы обеспечения прав людей с ограниченными возможностями в получении ими качественного и доступного образования, которые отражены в ряде документов ООН: Декларации прав человека (1948), Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования (1960), Декларации прав ребенка (1959), Декларации о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларации о правах инвалидов (1975).

«Всемирная программа действий в отношении инвалидов» (1982) продолжает развивать принцип «образование для всех». В пункте 120 данного документа говорится о том, что образование детей с особыми возможностями проходить в рамках общей школьной системы. При этом в пункте 124 обращается внимание на то, что, если по какой-либо причине возможности общей школьной системы недостаточны для некоторых детей-инвалидов, эти дети должны учиться в течение надлежащего времени в специальных заведениях.

Как показывают научные исследования национальных учёных – Н.Абидова, З.Н.Мамаражабова, М.Ф.Хакимова, Д.Б.Якубжанова и др. процесс включения детей с

особыми образовательными потребностями в общую систему образования в разных странах мира происходит с учетом конкретных социокультурных условий и политической воли руководства. Так, построение и функционирование системы специального образования в США было обусловлено «Законом об образовании индивидов с аномалиями» (1990), где основные споры в области специального образования велись вокруг места обучения детей с особыми образовательными возможностями.

По данным В.В. Коркунова, в настоящее время в мире существуют три концепции или типа слияния: основное направление, инициатива массового образования и включение.

Основное направление предполагает открытие специальных классов при общеобразовательных школах и проведение совместных мероприятий с нормально развивающимися школьниками. Для многих учеников размещение в учреждения этого направления может превратиться в серьезную неудачу, поэтому учёный отмечает, что в настоящее время основным направлением охвачено 25,2% всех детей с особыми потребностями.

Инициатива массового образования (ИМО) была выдвинута Департаментом образования США (1986), сторонником которой является С.Рейнольдс [1]. Он считает, что обучение детей с аномалиями возможно в обычном классе массовой школы. Однако, оно становится эффективным при создании определенных условий обучения: небольшой наполняемости классов, индивидуальной программы обучения, наличия подготовленных педагогов и других специалистов, соответствующего оборудованию учебного процесса, дополнительных занятий в условиях комнаты реабилитации и др. Количество детей, охваченных данным направлением, составляет 35,5% от всех аномальных детей школьного возраста.

Третья модель административного размещения, которая широко апробировалась в ряде школ США, была названа «включением» (инклюзией). Цель полного включения заключается в том, чтобы разместить всех детей независимо от тяжести дефекта в школах по месту жительства и таким образом завершить упразднение системы специального образования.

В исследованиях, посвященных разработке третьей модели, выдвигается ряд требований: соблюдение определенного соотношения между нормально развивающимися и включенными учениками; небольшое количество последних; соответствующая подготовка учителей; наличие в школе необходимых специалистов, которые составляют индивидуальные программы для каждого ученика.

Представляет интерес содержание программ индивидуального обучения, в которых рекомендуются следующие компоненты:

- подробная справка об уровне учебного функционирования ребенка на данный момент;
- формулировка целей программы на год и краткосрочных;
- перечень специфических образовательных и связанных с ними услуг, которые должны быть предоставлены школьнику, и указание того, в какой мере он может участвовать в регулярных общешкольных программах;
- намеченные даты для предоставления услуг и ожидаемая продолжительность этих услуг;

- соответствующие объективные критерии оценки ребенка, аттестационные процедуры и планы для определения того, насколько успешно достигаются краткосрочные учебные цели.

Тщательный анализ показывает, что включенное образование требует существенных материальных ресурсов и иного видения целей и задач, а значит и иных подходов к подготовке будущих учителей.

Огромное значение в определении равных возможностей в области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих умственные и физические отклонения в развитии, сыграли «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (1993). Эти правила предусматривают возможность адекватным образом удовлетворять образовательные потребности детей с особыми возможностями в системе общего школьного образования.

Важно отметить, что данный документ призывает сохранять имеющиеся достижения в специальном образовании и развивать их в направлении общедоступного образовательного процесса. Качество этого специального школьного обучения должно быть равно качеству обучения в общей школьной системе, и эти две системы образования должны быть тесно взаимосвязаны.

Саламанская декларация (1994) провозглашает «инклюзию» в качестве главного направления развития образования. Принципиальное отличие такого подхода состоит в том, что система образования должна приспосабливаться к особенностям и потребностям каждого ребенка, но при этом не исключается, что наряду с совместным обучением в общеобразовательных школах, некоторые дети могут обучаться в специальных учреждениях.

Формирование такой важной сферы как образование детей с особыми потребностями зависит во многом от традиций и уровня развития каждой конкретной страны. Именно поэтому в указанных документах определены лишь общие направления и принципы совершенствования систем образования в странах участницах ООН.

Таким образом, в результате реализации упомянутых выше международных документов стало развиваться направление в образовательной сфере, которое было связано с новой идеологией инвалидности и обобщилось в понятиях «инклюзия», «инклюзивное образование», «инклюзивный подход».

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение сегрегации и дискриминации в образовании.

Необходимо отметить, что понятие «инклюзивное образование» во многом является новым, а концепция инклюзивного образования («школы для всех») требует её полномасштабной реализации и дополнения с учётом изменяющихся в обществе образовательных парадигм.

Признавая ценность инклюзивного образования, необходимо отметить ряд факторов, которые требуют детального изучения с точки зрения подготовки толерантного учителя, который должен быть морально и психологически готовым принимать этих детей как полноправных членов общества.

Родители детей с особыми возможностями развития не хотят отдавать своих детей в обычную школу, опасаясь насмешек, конфликтов с одноклассниками и учителями, непонимания особых потребностей их детей и, соответственно, неадекватной реакции на

особые потребности, неприспособленности помещений и учебного процесса к особым потребностям их детей и т.д.

В свою очередь, родители «обычных» детей опасаются, что ребенок с особенностями развития (особенно, с тяжелыми нарушениями) будет мешать, отвлекать учителя и детей, что снизит уровень знаний всего класса.

В настоящее время важно признать, что сомнения и опасения вполне оправданы; концепция инклюзивного образования требует принципиальных изменений в системе не только среднего (как «школа для всех»), но и профессионального и дополнительного образования (как «образование для всех»).

Сама система инклюзивного образования является эффективным механизмом развития инклюзивного общества, т.е. развивая систему инклюзивного образования, тем самым, мы способствуем развитию инклюзивного общества – общества для всех, общества для каждого. Именно в этом ключевое значение инклюзивного образования.

Инклюзивное образование – образование, которое каждому, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности, предоставляет возможность быть вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания (развития и социализации), что затем позволяет ученику стать равноправным членом общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, дети учатся принимать собственные особенности и учитывать особенности других людей.

Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования как формы интеграции детей с особыми образовательными потребностями – долгосрочная стратегия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, поэтапности и комплексного подхода для ее реализации. При этом, в широком смысле – интеграция (от лат. *integratio* – соединение), – процесс развития, результатом которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной на взаимозависимости отдельных специализированных элементов.

Н.Н.Малофеев считает, что подлинная интеграция в обучении детей с особыми потребностями предполагает организацию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого ребенка [2].

Дети с особыми возможностями при совместном обучении получают больше внешних стимулов к развитию с учетом создания адекватных для ребенка с особыми возможностями условий обучения.

Р.М.Медетова отмечает, что одним из основных аспектов интегрированного обучения является правильно проложенный образовательный маршрут для конкретного ученика [3]. Этот маршрут не зависит от формы организации образовательного процесса, от типа класса, группы, школы, где в настоящее время находится ученик. Провести школьника маршрутом, ведущим к интеграции, можно разными путями – важно лишь, чтобы каждый этап наращивал его интеграционный потенциал.

Наращивание интеграционного потенциала инклюзивной образовательной среды включает повышение квалификации и переподготовку учителей, специальную работу с родителями (как обычных, так и особых детей), квалифицированную психолого-педагогическую работу с обычными детьми. Эти организационно-просветительские и педагогические меры направлены на повышение интеграционного потенциала образовательного учреждения и системы в целом.

В настоящее время актуальной задачей является изучение, культурное оформление, осмысление и обобщение имеющегося международного опыта развития системы образования. Это позволит разрешить сомнения, недоумения и аккумулировать различные подходы, механизмы и технологии инклюзивного и интегрированного образования, эффективно использовать имеющиеся ресурсы, уменьшит риски и возможные ошибки; соотнести теоретические и практические подходы и модели интегрированного образования.

Таким образом, инклюзия является ведущей тенденцией современного этапа развития системы образования, которое не вступает в противоречие с принципом интегрированного обучения в системе общего среднего и специального образования. В результате ученик с особыми образовательными потребностями должен иметь возможность реализовать свое право на образование при любом типе образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему специализированную помощь.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-obucheniya-detey-so-spetsialnymi-obrazovatelnyimi-potrebnostyami-inostrannye-yazyki-opyt-shkol-mezhdunarodnogo>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-rossii>
3. Медетова Р.М. Формирование толерантности у школьников на основе использования национальных традиций: Дис. ... д-ра пед. наук. – Т., 2020.